

TAJIRIBADA O'RGANILGAN YUMSHOQ BUG'DOYNING NAV VA NA'MUNALARINING QIMMATLI BELGI XUSUSIYATLARI

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12067255>

Annotatsiya. Bug'doy hosildorligini oshirishda kalta poyalilikni aniqlash bo'yicha dunyoda olib borilgan tadqiqotlar natijasida bir qator, jumladan quyidagi ilmiy natijalar olingan: eksperimental mutagenез usulida yumshoq bug'doyning eng yaxshi navlari ishtirokida kalta bo'yli, mustahkam poyali yotib qolishga chidamli tizmalar olingan (CIMMYT, Mexico).

Kalit so'zlar. Sug'orish, yumshoq bug'doy, chidamli, zang kasalligi, xosildorlik, nazorat.

Аннотация. В селях повышения урожайности пшенисы в мире проводилис ряд научных исследований по связанным с короткостебелностью, в том числе: методом экспериментального мутагенеза с участием короткостебелных сортов мягкой пшенисы получены устойчивые к полеганию линии (СИММЙТ, Мексика).

Ключевые слова. Орошение, мягкая пшенисы, устойчивость, ржавчинные заболевания, урожайность, стандарт.

Abstract. In order to increase the productivity of wheat in the world, a number of scientific studies related to short-stemmedness were carried out, including: lodging-resistant lines were obtained by experimental mutagenesis with the participation of short-stemmed soft wheat varieties (CIMMYT, Mexico).

Keywords. Irrigation, wheat production, stability, rust diseases, yield, standard.

Kirish. Dunyo aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga va sanoatni hom ashyoga bo'lgan talabini qondirish qishloq xo'jaligining oldida turgan asosiy vazifa. BMT ma'lumoticha jahon bo'yicha umumiy don yetishtirish 2 mld 450 ming tonna atrofida bo'lib, shundan 2 mlrd 194 tonnasi donli ekinlar (bug'doy, javdar, arpa, sul, tritikale, sholi, makkajo'xori, jo'xori, tariq, marjumak), 256 mln tonnasi dukkakli don ekinlari ulushiga to'g'ri keladi.

Tadqiqot usullari. Dala va laboratoriya tajribalari umumqabul qilingan uslublari asosida o'rganildi, kuzatish, hisoblash va tahlillar Butunrossiya O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti (1984), «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (O'zPITI, 2007), bug'doy nav namunalarini morfologik va biometrik ko'rsatkichlari bo'yicha baholash «Международный классификатор SEV roda Triticum L.» xalqaro klassifikatorining (L., 1984) bug'doyning Triticum avlodi bo'yicha ishlab chiqilgan uslubda, zang kasalliklariga dala sharoitida

chidamlilikni baholash Modified Cobb shkalasi yordamida foizda (0-100% Peterson va boshqalar, 1988), issiqlikka chidamlilik N.Kojushko (1982) uslubi asosida, biometrik tahlillar qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash Davlat nav sinash komissiyasining uslubi (1985; 1989), Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti G'allaorol ilmiy-tajriba stansiyasi tomonidan tavsiya etilgan (2004) uslubiy qo'llanmalar asosida olib borildi. Ilk bor qimmatli seleksion belgilarga ega bo'lgan nav namunalari Andijon va Namangan viloyatining sug'oriladigan yerlar sharoitida o'rganilib, qimmatli xo'jalik belgilariga tashqi muhit noqulay omillariga (sovuqqa, qurg'oqchilikka, issiqlikka, kasalliklarga va yotib qolishga) chidamli bo'lgan namunalari boshlang'ich manba sifatida tanlab olingan hamda seleksiya jarayoniga tadbiiq etilgan.

Olingan natijalar. Ilmiy-tadqiqot ishida yumshoq bug'doyning yangi nav namunalari o'suv davri davomiyligi bo'yicha sug'oriladigan maydonlarda ekib kelinayotgan o'rtapishar "Kroshka" navi bilan taqqoslab o'rganildi. Tajribada asosiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda, birinchi navbatda navning ertapisharligiga, ikkinchidan don hosildorligiga, uchinchidan o'simlik bo'yi, yotib qolish va kasalliklarga chidamliligi xususiyati, ayniqsa yog'ingarchilik kam yillarida ham qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan formalar hamda don sifati yuqori bo'lgan nav va namunalari o'rganildi va guruhlarga ajratildi. O'suv davri davomiyligi bo'yicha nazorat "Kroshka" navi bilan taqqoslab o'rganilgan 76 ta yangi yumshoq bug'doy nav namunalarining 20 tasi (26,5%) nazorat navdan ertapishar nav namunalari. 34 ta (44 %) nazorat nav bilan bir vaqtda pishadigan o'rtapishar nav namunalari. 22 ta (28,5 %) nazorat navdan kechpishar nav namunalari ekanligi olib borilgan tajribalar davomida kuzatildi.

Tadqiqotlar davomida o'rtapishar nav hisoblangan nazorat "Kroshka" navining unib chiqish-pishish davri o'rtacha 229-kun, boshloqlash-pishish davri qisqa bo'lgan quyidagi S60/60, S 195/02, S 60/45 S 96/ 03, S 47/97, S196/03 tizmalarda o'suv davri 216-218 kunni, o'rtapishar tizmalarda 229--232 kunni, (S 95/01, S 196/03), kechpishar tizmalarda 240 kun (S47/97) bo'lganligi kuzatildi. Ma'lumki, sug'oriladigan hududlarda ekiladigan ko'pgina navlar yotib qoladi, natijada hosildorlik kamayib, kasallik tarqalishi natijasida don sifati buziladi. Shuning uchun kalta poyali navlarni ahamiyati sug'oriladigan dehqonchilik sharoiti uchun katta ahamiyatlidir.

Yumshoq bug'doy tizmalarida o'suv davri davomiyligi

№	Tizmalar nomi	O'suv davri (kun)		O'simlik bo'yi	Sariq zang kasalligi
		Boshloqlash (muddati)	To'liq pishish		

			(muddati)	(sm)	bilan zararlanishi (%)
1	Kartoshka nazorat	- 6/05	5/06	91,1	40
2	S60/60	5/05	7/06	100,5	6
3	S195/02	6/05	6/06	99,12	0
4	S196/03	7/05	7/06	89,5	11
5	S10/23	7/05	7/06	100,3	11
6	S60/85	4/05	8/06	98,13	11
7	V5/90	8/05	5/06	93,5	6
8	V6/77	9/05	5/06	101,1	11
9	V8/89	8/05	3/06	97,56	6
10	S85/01	5/05	4/06	99,6	7
	Sx%	2,5	4,2	2,9	
	EKF _{5,6}	13,1	3,8	11	

Tajribada o'rgangan tizmalar orasida o'simlik poyasi balandligi 87,4 sm dan 110 sm gacha bo'lib, quyidagi tizmalar S195/02, S196/ 03, S74/63 S 60/45 kalta poyali o'simliklar guruhiga mansub ekanligi aniqlandi. Kasalliklarga chidamliligi yuqori bo'lgan quyidagi tizmalar tanlab olindi. S 60/60,S 195/02,S 95/01, S47/97,S 74/63. Ekinning hosildorligi uning mahsuldorligi va tup qalinligi bilan ifodalanadi. Demak, mahsuldorlik nav hosildorligini belgilovchi ikki asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Seleksiya jarayonida tanlab olingan o'simliklar faqat mahsuldorlik bo'yicha baholanadi. Boshqoli don ekinlarning mahsuldorligi mahsuldor poyalar soni, boshqodagi don soni, 1000 ta donning vazni kabi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi.O'rganilgan tizmalarda mahsuldor poya soni 3,6 donadan 4,7 donagacha bo'lib, yuqori ko'rsatkich S196/03(4,7), S196/03 (4,6), S60/60 (4,3) tizmalaridan olingan.

Hosilning yuqori bo'lishida boshqodagi don soni va vazni muhim ko'rsatkich bo'lib, may oyining oxiri va iyun oyi boshlaridagi haroratning keskin ko'tarilishi boshqodagi don soniga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi.Tajribamizda bitta boshqodagi donlar soni 46,2 donadan 60,1 donagacha bo'lib, yuqori ko'rsatkich S 96/03, S 195/02, S 74/63 tizmalaridan olindi. 1000 dona don vazni o'rganilgan namunalarda 39,4 grammdan 46,1 grammgacha bo'lib, S 60/60, S 60/45 va S 196/03 tizmalari 1000 ta don vazni bo'yicha o'rganilgan navlardan ustun ekanligi aniqlandi. Hosildorlik bo'yicha olingan ma'lumotlar shuni

ko'rsatadiki, o'rganilgan nav va tizmalaridan olingan don hosildorligi 550 g/m² dan 837 g/m² gacha bo'lib, eng yuqori hosil S 95/01 (837 g/m²), S 196/03 (770 g/m²), S 195/02 (730 g/m²) tizmalaridan olinib, standart Kroshka navlariga nisbatan 237 – 170 g/m² farq kuzatildi. Bu tizmalarni ko'paytirib yangi serhosil navlarni yaratish va dastlabki material ham sifatida qo'llanishni tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-fevraldagi O'RQ-521-sonli «Urug'chilik to'g'risida»gi. Toshkent.- B 25-30.
2. «Seleksiya yutuqlari to'g'risida» gi qonun. Toshkent 1996-yil.
3. Abduraximov M., Bobomirzaev P., Xalilova L. Sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doy va takroriy ekinlarni uyg'unlashgan yetishtirish texnologiyasi // Tavsiyanoma; «. Samarqand 2018. –B. 24.
4. Abdukarimov D.T. Dala ekinlari xususiy seleksiyasi. Toshkent .2010 –B.
5. Jo'raev M., Xoldorov A. Lalmikorlikda yumshoq bug'doy seleksiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari. "Agro ilm" jurnali (O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi). 2013 .№ 1.21–B.22.
6. Ziyadullaev Z.F, Abduazimov A.M. Turli ob-havo sharoitlarida bahorgi yumshoq bug'doy navlari hosildorligi. O'zbekistonning janubiy hududlarida boshqoli don ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining holati va rivojlantirish istiqbollari .14-15 may Qarshi-2018.-b. 34

